

Directrices de Gestión Ambiental

Dirección Nacional de Mercados y Estadística
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Directrices de Gestión Ambiental

Documento de Trabajo N°4

Fecha de publicación: 26 de agosto 2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948474>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Documento de Trabajo N°3: Agencias de Viajes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Índice

Introducción	3.
Sistema Argentino de Calidad Turística	4.
Directrices de Gestión Ambiental	7.
Comentarios finales	11.

Introducción

El cambio climático es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad. De acuerdo con el [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático \(IPCC\)](#), se espera que, en las próximas décadas, el incremento de la temperatura media mundial por encima de los 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, lleve al aumento en la periodicidad e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, acarreando grandes consecuencias para toda la sociedad y, particularmente, para los sectores más vulnerables de la misma.

En este contexto, es fundamental multiplicar los esfuerzos para atender la emergencia climática y conseguir fuertes reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a fin de bajar la magnitud, frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos adversos tales como las olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas en los próximos años, frente las cuales el sector turístico es especialmente vulnerable. Asimismo, estos esfuerzos en la lucha contra el cambio climático posibilitan la consecución de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** (y, particularmente, del ODS 13 - "Acción por el Clima"), puesto que los beneficios de frenar el calentamiento global comprenden impactos positivos en las dimensiones ambiental, social y económica que persigue la **Agenda de Desarrollo Sostenible 2030**.

En función del principio 3 de la Ley Nacional de Turismo 25.997, el cual consagra al desarrollo sustentable como una de las guías rectoras para el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística, el sector turístico ha dado firmes pasos en dicha dirección. En esta línea, y con el fin de contribuir al desenvolvimiento de este proceso, el **Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MINTURyDEP)**, a través de la **Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional** y la **Dirección Nacional de Calidad e Innovación Turística**, implementa el programa de **Directrices de Gestión Ambiental** perteneciente al **Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)**.

En este marco, con el fin de generar un mayor conocimiento sobre el programa, el actual informe presenta información estadística relacionada con el SACT y, específicamente, las Directrices de Gestión Ambiental. Más precisamente, el trabajo propone identificar y exponer las distintas características sectoriales, geográficas y temporales de aquellas organizaciones públicas y/o privadas que prestan servicios turísticos en todo el territorio nacional las cuales han sido distinguidas por la adopción de buenas prácticas ambientales.

Sistema Argentino de Calidad Turística

El **Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)** es un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para promover la calidad en cada una de las prestaciones turísticas que brindan los destinos en todo el territorio nacional. Tiene por objetivo desarrollar la competitividad de las organizaciones turísticas del país a través de la aplicación de estándares de calidad que promueven la preservación de la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental. Este se conforma por:

- **Directrices de Gestión.**
 - Directrices de accesibilidad para espacios y servicios turísticos.
 - Directrices de competitividad para organizaciones turísticas.
 - Directrices de gestión ambiental.
 - para organizaciones turísticas.
 - para playas y balnearios.
 - para municipios turísticos.
 - Directrices de gestión turística para bodegas.
 - Directrices de gestión turística de spa.
 - Directrices de gestión turística para ferias de artesanías.
 - Directrices de calidad turística para termas.
 - Directrices de turismo familiar.
 - Municipios Turísticos Sostenibles.
 - Bases para la gestión turística integral de municipios sostenibles.
 - Directrices de gestión e innovación.
 - Directrices para gestión de destinos turísticos inteligentes.
 - Directrices de gestión ambiental para municipios turísticos.
 - Directrices de accesibilidad para espacios y servicios turísticos.
- **Sello CocinAR – Cocina Argentina.**
- **Sello Igualdad.**
- **Sello ArtesanAR.**
- **Normas sectoriales IRAM-SECTUR.**
- **Premio Nacional a la Calidad.**

No obstante, los esfuerzos promovidos desde la máxima autoridad turística nacional no se concentran solo en estos aspectos aquí mencionados, sino que sus iniciativas se expanden en un amplio abanico de temáticas, particularmente, aquellas que tienen que ver con adaptar el sector turístico nacional a los nuevos desafíos que trae la modernidad.

A su vez, es importante mencionar que, en el pasado reciente, el SACT incluyó una serie de programas que hoy en día no se encuentran vigentes. Ellos son el “**Club de Excelencia**” (2008-2015), el “**Sistema Inicial de Gestión Organizacional - SIGO**” (2007-2016) y las “**Buenas Prácticas en Destinos**” (2007-2016). En el caso de los dos últimos, su implementación fue descontinuada en la medida que ambos fueron subsumidos al Programa de Directrices de Competitividad.

Hasta la actualidad, **3070 distinciones han sido otorgadas** en el marco del SACT a un total de **2560 organizaciones**, de las cuales **394 han conseguido al menos dos diferentes**. Del total de organizaciones distinguidas, **2488 se encuentran en Argentina**, mientras que las restantes **72 en Chile, Paraguay y Uruguay**.

Con respecto a los programas más difundidos, las “**Directrices de Gestión**” es aquel con el mayor número organizaciones distinguidas con **1110 casos**, seguido por el de “**Buenas Prácticas en Destinos**”, con **799**, y el **Sistema Inicial de Gestión Organizacional** con **745**. Juntos, estos tres comprenden el **87% de las distinciones otorgadas** hasta el momento.

Al hacer foco en las Directrices de Gestión, podemos observar que aquellas distinciones vinculadas a las **Directrices de Gestión Ambiental**, con **395 casos**, son las más extendidas dentro del programa, seguidas por las **Distinciones de accesibilidad para espacios y servicios turísticos**, con **285 reconocimientos**.

Directrices de Gestión Ambiental

El programa de **Directrices de Gestión Ambiental** es una herramienta de calidad y sostenibilidad perteneciente al nivel inicial del **Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)** que fue diseñado para asegurar el desarrollo del Turismo Sustentable de los destinos turísticos nacionales en su conjunto, tal como lo dicta el principio de Desarrollo Sustentable de la Ley Nacional de Turismo.

Las DGAs tienen por objetivo garantizar la calidad ambiental, social y cultural de las organizaciones turísticas a través de la difusión de un conjunto de recomendaciones capaces de guiar a dichas entidades hacia el establecimiento de un sistema de gestión ambiental, que contribuya a la calidad de servicio, solucione y atenúe los impactos producidos y minimice los costos de gestión y adaptación.

La implementación de estas directrices en una localidad apunta a producir un impacto global y busca instalar una gestión ambiental integrada del destino, involucrando a los sectores público y privado, en la medida de que ello sea posible.

Actualmente, el **rubro** con el mayor número de organizaciones distinguidas por este subprograma es el de **alojamiento**, con **202 casos**, el **51% del total**.

Fuente: Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT).
Datos actualizados al 17/08/2022

De aquellas 202 organizaciones pertenecientes al rubro de alojamientos, la mayoría son **hoteles (72)** y **cabañas (43)**. Juntas, ambas categorías hacen al **29% del total de las organizaciones distinguidas por el subprograma**.

Fuente: Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT).
Datos actualizados al 17/08/2022

Con respecto a la distribución espacial de las organizaciones distinguidas por mencionado subprograma, la mayoría se ubica en la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires (62)** y, en un escalón por debajo, en las provincias de **Misiones (48)**, **Jujuy (40)** y **Chubut (40)**. Sin embargo, siete provincias argentinas todavía no cuentan con organizaciones distinguidas y cinco lo hacen con menos de 10.

DIRECTRICES DE GESTIÓN AMBIENTAL

Número de provincias con organizaciones distinguidas.

Fuente: Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT).
Datos actualizados al 17/08/2022

DIRECTRICES DE GESTIÓN AMBIENTAL

Distribución territorial

Fuente: Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT).
Datos actualizados al 17/08/2022

Al hacer foco en las ciudades del país, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** es la urbe con el mayor número de organizaciones distinguidas con las Directrices de Gestión Ambiental, con 62 casos. Luego, el podio lo completan las ciudades de **Mar del Plata (Buenos Aires)**, **Salta (Salta)** y **San Carlos de Bariloche (Río Negro)** con 19 cada una.

CIUDADES CON MÁS ORGANIZACIONES DISTINGUIDAS CON LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN AMBIENTAL

TOP 10

Ciudad	Provincia	Organizaciones Distinguidas	% sobre el total provincial
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	62	100,0%
Mar del Plata	Buenos Aires	19	52,8%
Salta	Salta	19	65,5%
San Carlos de Bariloche	Río Negro	19	79,2%
Tilcara	Jujuy	15	37,5%
Esquel	Chubut	14	35,0%
Purmamarca	Jujuy	12	30,0%
Maipú	Mendoza	11	55,0%
Reconquista	Santa Fe	11	50,0%
Puerto Madryn	Chubut	10	25,0%

Fuente: Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT). Datos actualizados al 17/08/2022

En el marco de la política de expansión de la cobertura territorial de los programas del SACT, en el año 2021 se comenzó con la formación de técnicos y técnicas en la metodología de implementación de la herramienta de Directrices de Gestión Ambiental para Organizaciones Turísticas, en aras de federalizar la capacidad técnica en los destinos. Esta iniciativa permitirá multiplicar el alcance de las acciones en el país en materia de calidad turística, contribuyendo así a la competitividad y sostenibilidad del sector.

Cabe aclarar que la instancia de evaluación seguirá bajo la responsabilidad del equipo técnico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. En tal sentido, en su primera edición, la capacitación teórica tuvo como resultado 47 técnicos aprobados, provenientes de 15 provincias del país.

Comentarios finales

Durante las últimas décadas, la dimensión ambiental ha ganado gran relevancia en la agenda del desarrollo económico y social. Hoy en día, es interés de los Estados nacionales y subnacionales y organismos públicos promover la transición verde de los distintos sectores y actividades económicas en pos de un desarrollo sostenible y equitativo.

En este marco, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a través de su programa de Directrices de Gestión Ambiental, se propone contribuir a este proceso a partir de la asistencia y el reconocimiento de aquellas organizaciones públicas y privadas que componen el sistema turístico nacional y que adoptan distintas prácticas, procesos y herramientas ambientalmente amigables.

En la actualidad, y a lo largo del primer semestre, 75 organizaciones turísticas de Chubut (13 + 3 revalidaciones), Tierra del Fuego (13), CABA (12), Neuquén (12), Corrientes (12) y Buenos Aires (10) han iniciado el proceso de implementación de Directrices de Gestión Ambiental en sus establecimientos. En tanto, durante el segundo semestre del presente año, se prevé realizar nuevas implementaciones en las provincias de Río Negro, Entre Ríos, Misiones, Salta y Tucumán. Esfuerzos que van en línea con los intentos por alcanzar una mayor federalización del programa y llevar la gestión sostenible a todos los rincones del país

Otra muestra del interés del sector turístico por la transición verde y desarrollo sostenible es la creciente cantidad de establecimientos que cuentan con diferentes eco sellos y certificaciones sostenibles.

En este sentido, es menester destacar el Programa “Hoteles Más Verdes” de la AHT, Ecoetiqueta destinada a los hoteles que incorporan buenas prácticas en la gestión operativa, realizan acciones de responsabilidad social, cumplen con los requisitos legales y de seguridad del hotel y minimizan los impactos ambientales, logrando la conservación y mejora del patrimonio cultural, social y natural de las comunidades turísticas.

A los efectos de fomentar y potenciar articuladamente el desarrollo sostenible, y en virtud de las similitudes técnicas de las Directrices de Gestión Ambiental y la certificación Hoteles Más Verdes, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación reconoce con la distinción de las Directrices a aquellos alojamientos que obtengan la ecoetiqueta Hoteles Más Verdes en cualquiera de sus niveles oro, plata o bronce.

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **Informes:** Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **Tableros y Reportes:** El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros:**
 - **Turismo internacional:** Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **Conectividad aérea:** Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA):** Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **Agencias de Viajes:** Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **Crucero:** Tablero interactivo con información sobre el crucero en Argentina
 - **Visor SIG Turismo:** Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **MapeAr:** tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes:**
 - **Turismo internacional:** El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **EVyTH:** Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **Naturaleza:** Información de visitas a Parques Nacionales
 - **Ocupación hotelera** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **Turismo en el mercado de cambios (BCRA)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **Empleo en turismo:** Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE

Ministerio de Turismo y Deportes Argentina